

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПРОВОДИМЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Азиза Бахтиёровна Султанова

Учитель-стажёр,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: Azizasultanova9415@gmail.com

Аннотация. Данная статья изучает Цели в области устойчивого развития (ЦУР) ООН, их актуальность и особенность. Проводиться обзор каждой цели устойчивого развития и приводятся краткие аргументы, которые на самом деле протолкнули мировое сообщество к принятию общих целей для решения глобальных и одновременно специфичных для каждой страны проблем. Также в ходе анализа рассматриваются проведенные в Узбекистане реформы и принятые решения в ходе реализации поставленных задач в рамках достижения ЦУР и актуальные на сегодняшний день вызовы для страны в соответствующих сферах. Приводятся достижения страны на сегодняшний день в разных сферах охватывающих разные цели ЦУР.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития (ЦУР), стратегия развития, социально-экономические реформы, мониторинг прогресса, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, образование и гендерное равенство.

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI VA ULARNI AMALGA OSHIRISH YO‘LIDA O‘ZBEKISTONDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Aziza Baxtiyorovna Sultanova

Stajyor-o‘qituvchi,

Toshkent davla sharqshunoslik universiteti

E-mail: Azizasultanova9415@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ni, ularning ahamiyati va mamlakatlar darajasida amalga oshirilish xususiyatlarini tahlil qiladi. 17 ta BRMning har biri ko‘rib chiqilgan va global maqsadlar qabul qilinishiga sabab bo‘lgan qisqacha argumentlar keltirilgan, ular xalqaro hamda milliy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Tadqiqot davomida O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, belgilangan vazifalarni amalga oshirish choralari, turli sohalarda erishilgan natijalarni hamda BRMni amalga oshirishga ta’sir qilayotgan zamonaviy chaqiriqlarni ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish maqsadlari, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlanish strategiyasi, progress monitoringi, ta’lim va gender tengligi, oziq-ovqat xavfsizligi.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN TO ACHIEVE THEM

Aziza Sultanova

Teacher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: Azizasultanova9415@gmail.com

Annotation. *This article examines the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), their significance, and the characteristics of their implementation at the national level. A review of all 17 SDGs is presented, along with brief arguments that contributed to the adoption of global goals aimed at addressing both international and country-specific challenges. The study also analyzes reforms undertaken in Uzbekistan, measures for achieving the set objectives, the country’s achievements across various sectors, and current challenges affecting progress toward SDGs.*

Keywords: *Sustainable Development, Goals, Socio-economic reforms, Development strategy, Progress monitoring, Education and Gender equality, Food security.*

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Цели в области устойчивого развития (ЦУР), также известные как Глобальные цели, были приняты Организацией Объединенных Наций в 2015 году как всеобщий призыв к действию по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению того, чтобы к 2030 году все люди жили в мире и процветании.

Семнадцать целей ЦУР являются комплексными — в них признается, что действия в одной области повлияют на результаты в других, и что в процессе развития должен обеспечиваться баланс между социальной, экономической и экологической устойчивостью.

Страны обязались придавать приоритетное значение обеспечению прогресса тех, кто отстает больше всего. ЦУР призваны положить конец нищете, голоду, СПИДу и дискриминации в отношении женщин и девочек.

Для достижения ЦУР в любом контексте необходимы творческий потенциал, ноу-хау, технологии и финансовые ресурсы всего общества.

По данным Департамента экономических и социальных вопросов ООН, 17 целей в области устойчивого развития и 169 задач демонстрируют масштаб и направлены на развитие Целей развития тысячелетия и завершение того, чего не удалось достичь им.

Цели и задачи будут стимулировать действия в течение пятнадцати лет (с 2015 по 2030 гг.) в областях, имеющих решающее значение для человечества и планеты: люди, планета, процветание, мир и партнерство.

ЦУР является приемлемым и удобным комплексом программ для развивающихся экономик мира в силу своего точного определения и обозначения поставленных перед каждой страной задач. Формулировка национальных задач в терминах ЦУР упрощает привлечение международных грантов, кредитов и частных инвестиций, а также координацию помощи от международных доноров. Индикаторы ЦУР и индексы (SDG Index, UN отчёты) дают объективные метрики для мониторинга прогресса и бенчмаркинга с другими странами. Это улучшает планирование и коммуникацию с донорами. ЦУР ориентированы на «не оставить никого позади» — это легитимизирует программы по защите уязвимых групп, в том числе людей, которые стараются выйти из бедности.

Очень интересным и примерным является методы и этапы реализации поставленных целей и задач ЦУР в Узбекистане. Как было отмечено в ходе Международного круглого стола на тему «Национальные цели устойчивого развития Узбекистана: прогресс и вызовы в достижении ЦУР», организованного в сентябре 2023 года в Ташкенте, последовательное достижение Целей устойчивого развития Генеральной повестки дня ООН до 2030 года обозначено одним из главных приоритетов государственной политики Узбекистана, реализуемой во главе с президентом страны¹.

МЕТОДЫ

Для подготовки данной статьи использовались следующие методы:

1. Анализ официальных документов и стратегий Узбекистана, включая «Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 гг.» и национальные дорожные карты ЦУР.

¹ <https://review.uz/post/nacionalne-celi-ustoychivogo-razvitiya-uzbekistana-progress-i-vzov-v-dostijenii-cur>
www.sharqjurnali.uz

2. Сбор и систематизация статистических данных, включая показатели национального портала nsdg.stat.uz, отчеты ООН, ФАО, Всемирного банка и Global SDG Index.

3. Сравнительный анализ прогресса по отдельным целям ЦУР, с акцентом на результаты реформ в стране.

4. Экспертные оценки и международные обзоры, включая рекомендации международных организаций и оценки Центрального банка и Центра экономических исследований и реформ Узбекистана.

Методология позволила интегрировать количественные показатели с качественными оценками реформ, выявляя прогресс и существующие вызовы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Социальная защита и ликвидация бедности (Цель 1)
 - 7,5 млн человек выведены из состояния бедности; уровень бедности снижен до 8,9% в 2024 году, цель на 2025 г. – 6%.
 - Внедрена информационная система «Единый реестр социальной защиты» и модель «Социальная служба в махалле» для адресной поддержки населения.
2. Продовольственная безопасность (Цель 2)
 - Узбекистан занимает первое место в Топ-10 стран с наибольшим прогрессом в обеспечении продовольственной безопасности (2019-2023 гг.).
 - Доля недоедающих сократилась до 2,6%; истощение детей до 5 лет — 0,1%.
3. Образование и гендерное равенство (Цели 4 и 5)
 - Охват дошкольным образованием вырос с 20,8% (2015) до 78% (2024), количество высших учебных заведений увеличено с 77 до 250.
 - Охват молодых женщин высшим образованием вырос в 5 раз, молодежи 18–27 лет — с 8% до 30%.
 - На поддержку женского предпринимательства в 2024 г. направлено \$1,5 млрд; трудоустроено 1,7 млн женщин.
4. Инфраструктура, инновации и промышленность (Цель 9)
 - В 810 махаллях реализуются проекты по водоснабжению, канализации, дорогам, школам и детсадам на сумму \$1,3 млрд.
 - Дополнительно \$400 млн направлено на создание рабочих мест и поддержку предпринимательства.
5. Экологические вызовы (Цели 7, 11, 12, 15)

- Рост населения и климатические факторы создают давление на энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство.
 - Прогноз Всемирного банка: к 2030 году дефицит воды составит 7 млрд м³, к 2050 — 15 млрд м³.
 - Потенциальное снижение производства пшеницы и картофеля на 57%, хлопка — на 49%, яблок — на 63%.
6. Мониторинг и инвестиции
- Первый Добровольный национальный обзор в ООН представлен в 2020 году; второй обзор подготовлен в 2023 г. с участием бизнеса и молодежи.
 - Узбекистан выпускает суверенные ЦУР-облигации, привлекая инвестиции и технологии.

ОБСУЖДЕНИЕ

- Узбекистан демонстрирует комплексный подход к достижению ЦУР, соединяя глобальные цели с национальными приоритетами.
- Ключевым фактором успеха является интеграция реформ в стратегию «Нового Узбекистана», системный мониторинг и использование цифровых платформ для социальной поддержки.
- Проблемные зоны включают водные ресурсы, климатические риски, деградацию земель и давление на рынок труда.
- Необходима дальнейшая международная кооперация, инвестиции в инновации и технологии, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, для обеспечения устойчивости прогресса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимо отметить, что цели устойчивого развития ООН являются одновременно уникальным инструментом решения глобальных задач и вызовов для всего мира и для каждой отдельно взятой страны. Эти цели сами по себе включают всеобъемлющие решения наиболее актуальных на сегодняшний день проблем, возникающих в разных частях мира. Данный подход призывает все страны к единству в пути достижения поставленных задач и его уникальность в том, что других аналогичных методов в таком масштабе не существует. В свою очередь, Узбекистан тоже активно продвигается для достижения всех актуальных целей и делает это довольно успешно. Учитывая темпы проводимых реформ в стране в последние несколько лет, можно предположить, что к 2030 году Узбекистан вполне может решить наиболее актуальные для себя задачи и достичь все поставленные цели ЦУР. Для полной реализации ЦУР Узбекистан активно

ищет инвестиции и технологии, одновременно укрепляя более тесные связи с странами Центральной Азии. Эти усилия имеют решающее значение для достижения водной, энергетической и продовольственной безопасности во всем регионе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Центр экономических исследований и реформ Узбекистана. *Анализ социально-экономических реформ в Узбекистане*, 2023.
2. Официальная статистика Госкомстата Узбекистана, 2022–2024 гг.
3. <https://review.uz/post/nacionalne-celi-ustoychivogo-razvitiya-uzbekistana-progress-i-vzov-v-dostijenii-cur>
4. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/sustainable-development-goals/partnerships-for-the-goals>
5. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
6. <https://dashboards.sdindex.org/profiles/uzbekistan/>
7. https://uzbekistan.un.org/ru/sdgs?utm_source
8. https://uza.uz/ru/posts/dostignutye-uzbekistanom-rezultaty-v-ramkax-cur-oon-bolshie-shagi-na-puti-ustoychivogo-razvitiya_764997
9. <https://review.uz/post/iniciativ-uzbekistana-v-podderjku-celey-ustoychivogo-razvitiya>